

WORKING PAPER 1

DOCENTE DANY STEVE OSORIO PORRAS

IMPORTANCIA DEL PRECÁLCULO Y SU ENSEÑANZA EN LA INGENIERÍA AERONÁUTICA

El precálculo es una herramienta fundamental para cualquier estudiante de ingeniería aeronáutica, ya que proporciona los fundamentos necesarios para la comprensión de conceptos más avanzados en matemáticas, física y otras ciencias aplicadas. El precálculo es importante en la ingeniería aeronáutica por varias razones. En primer lugar, la mayoría de los cursos de ingeniería aeronáutica requieren conocimientos sólidos en álgebra, geometría analítica, funciones, trigonometría, y otras áreas del precálculo.

Además, el precálculo también es esencial para la comprensión de los conceptos fundamentales en cálculo diferencial, integral y multivariado, estadística y otras áreas avanzadas de matemáticas, que son cruciales para el diseño, análisis y optimización de sistemas aeronáuticos complejos.

Por lo tanto, los estudiantes de ingeniería aeronáutica que tengan una base sólida en precálculo tendrán una ventaja competitiva en el mercado laboral, ya que estarán mejor preparados para enfrentar los desafíos técnicos y científicos de su campo.

De acuerdo con Stewart (2012) el precálculo son los saberes que necesitan los estudiantes para estar preparados para el cálculo, los cuales involucra no solamente los conocimientos técnicos, sino además una clara comprensión de conceptos, estos aunados a que puedan reconocer el poder y la utilidad de las Matemáticas para modelar el mundo real.

En la ingeniería aeronáutica, el precálculo es un paso crucial en la formación de los estudiantes, ya que les permite desarrollar las habilidades necesarias para la solución de problemas en su campo de estudio. De esta manera, se pueden aplicar

los conceptos fundamentales de matemáticas y física en problemas prácticos de ingeniería aeronáutica, como el diseño y construcción de aeronaves, sistemas de control de tráfico aéreo, y análisis de estructuras y materiales.

Los conceptos de precálculo ha sido fundamentales en la ingeniería aeronáutica, como el uso de funciones trigonométricas y exponenciales en la modelización de fenómenos físicos como la presión del aire y la fuerza de sustentación, la utilización de vectores y sistemas de coordenadas en la representación gráfica de estructuras y trayectorias de vuelo, y la aplicación de conceptos de derivadas e integrales en la solución de problemas de optimización y análisis de sistemas dinámicos, estas últimas apartados del cálculo infinitesimal que tienen como prerrequisito el precálculo.

Específicamente, a manera de ejemplo, tenemos que el movimiento de un avión se puede describir utilizando las ecuaciones de la cinemática. La posición, la velocidad y la aceleración del avión en función del tiempo se pueden expresar mediante funciones matemáticas como:

Posición en el tiempo: $x(t), y(t), z(t)$

Velocidad en el tiempo: $v(t) = \frac{dx(t)}{dt}, \frac{dy(t)}{dt}, \frac{dz(t)}{dt}$

Aceleración en el tiempo: $a(t) = \frac{dv(t)}{dt}$

La enseñanza y el aprendizaje de esta asignatura están estrechamente relacionados con las teorías y modelos pedagógicos que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Estas teorías y modelos proporcionan un marco teórico para entender cómo las personas aprenden matemáticas y cómo se pueden enseñar de manera efectiva.

Entre las teorías más conocidas se encuentra la teoría del constructivismo, que sostiene que el conocimiento es construido activamente por el aprendiz en lugar de ser transmitido pasivamente por el maestro (Araya 2007). En el caso del precálculo, esto significa que los estudiantes deben ser guiados a través de actividades y tareas

que les permitan construir su propio conocimiento y comprensión de los conceptos matemáticos.

Otra teoría relevante es la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, que se centra en la importancia de la organización y la estructura del conocimiento previo para facilitar el aprendizaje de nuevos conceptos. En este caso, esto implica que los estudiantes deben tener una comprensión sólida de los conceptos fundamentales de la aritmética y el álgebra antes de abordar temas más avanzados en el precálculo.

Además, existen modelos pedagógicos específicos para la enseñanza del precálculo, como el modelo de resolución de problemas, que se centra en la resolución de problemas matemáticos como un medio para desarrollar la comprensión de los conceptos y habilidades matemáticas.

En resumen, comprender las teorías y modelos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del precálculo es esencial para diseñar estrategias de enseñanza efectivas y ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión sólida y duradera de los conceptos matemáticos necesarios para la ingeniería aeronáutica.

A partir de estos apartados se puede pensar en plantear diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje para abordar los conceptos del precálculo, se pueden implementar unidades didácticas que permitan abordar la conceptualización de los números reales, las funciones y la geometría (entre otras temáticas) partiendo de situaciones asociadas a la resolución de problemas vinculados a la ingeniería aeronáutica, para tal fin sería importante crear relaciones interdisciplinarias entre el docente de precálculo con aquellos docentes de asignaturas propias de la ingeniería, los cuales permitirán integrar los fenómenos propios a las estrategias de enseñanza de la asignatura precálculo.

Como se describió arriba, es sabido que la trigonometría, los vectores y otras temáticas específicas son claves en la modelización de fenómenos propios de la ingeniería, por lo tanto, es importante vincular estos fenómenos, desde el primer curso, para dotar de sentido los conceptos matemáticos enseñados y así ir

generando en los futuros profesionales las competencias que involucren los conocimientos matemáticos con los fenómenos propios de su campo de acción.

Entonces se hará necesario empezar a dirigir los objetivos de unidades didácticas a determinar específicamente los objetivos de aprendizaje del precálculo y que estén de la mano con fenómenos de la ingeniería aeronáutica, se desarrollará el contenido temático determinado por el Syllabus y en general por el currículo institucional, luego se diseñarán las actividades de enseñanza-aprendizaje, ojalá soportadas en un ambiente de aprendizaje significativo cargado de situaciones problema propios de la ingeniería y apoyados por varios recursos tecnológicos como simuladores y otros tipos de software y también pensando siempre en la evaluación, tanto de la unidad didáctica en general, como de los estudiantes en particular.

Quedará como reto diseñar estas unidades didácticas, construir lazos entre los docentes de las asignaturas básicas y aquellos que trabajan directamente con los fenómenos propios del profesional en ingeniería aeronáutica y evaluar de manera continua los resultados.

BIBLIOGRAFÍA

- STEWART, J.; REDLIN, L.; WATSON, S., 2012. Precálculo. Sexta Edición. Thomson Learning. México.
- ARAYA, VALERIA, ALFARO, MANUELA, & ANDONEGUI, MARTÍN 2007 Constructivismo: Orígenes y perspectivas. Revista de Educación. Barquisimeto: Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
- AUSUBEL, D. P., NOVAK, J. D., HANESIAN, H., & SANDOVAL PINEDA, M. (1995). *Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo* (2a ed.). México: Trillas.